

CHET TILLARINI O'RGANISH JARAYONIDA MOTIVATSIYA VA EMOTSIONAL BARQARORLIKNING O'ZARO BOG'LIQLIGI

Nurullayeva Asal Usmonjon qizi

Mamun Universiteti 1-bosqich magistratura talabasi

Asalnurillayeva76@gmail.com

+998974525338

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17879520>

Annotatsiya: Ushbu tezisda chet tillarini o'rganish jarayonida motivatsiya va emotsional barqarorlikning o'zaro bog'liqligi yoritilgan. Motivatsiyaning turlari, emotsional barqarorlikning ta'lim jarayoniga ta'siri, til o'rganuvchilarda uchraydigan psixologik muammolar va ularni bartaraf etish strategiyalari tahlil qilingan. Shuningdek, motivatsiyani oshirish hamda emotsional barqarorlikni mustahkamlashga doir amaliy tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar:

Motivatsiya, emotsional barqarorlik, psixologik muammolar.

KIRISH

Chet tilini o'rganish jarayoni nafaqat bilim va ko'nikmalarni shakllantirish, balki o'quvchining ichki motivatsiyasi va emotsional holatiga ham bevosita bog'liqdir. Bugungi globallashuv davrida chet tillarini bilish zarurati ortib borayotgan bir paytda, o'quvchilarning psixologik barqarorligi va o'rganishga bo'lgan ichki ishtiyoqi til o'rganish samaradorligini belgilovchi asosiy omillardan biridir.

1. MOTIVATSIYANING CHET TILI O'RGANISHDAGI O'RNI

Motivatsiya — bu o'rganuvchini maqsad sari harakatlantiruvchi ichki kuchdir.

Til o'rganishda ikkita asosiy motivatsiya turi mavjud:

-Ichki motivatsiya — tilga bo'lgan shaxsiy qiziqish, o'rganishga bo'lgan istak.

-Tashqi motivatsiya — imtihon natijalari, ijtimoiy talablar, ish imkoniyatlari.

Ichki motivatsiya kuchli bo'lganda, o'rganuvchi jarayondan zavq oladi, murakkab vazifalardan qochmaydi va o'z-o'zini rivojlantira oladi. Tashqi motivatsiya esa ma'lum muddat uchun kuchli bo'lsa-da, ichki ilhom bilan taqqoslaganda uzoq davom etmaydi.

2. EMOTSIONAL BARQARORLIK VA TIL O'RGANISH

Emotsional barqarorlik — bu shaxsning stress, xavotir yoki bosim ostida ham samarali ishlay olish qobiliyati.

O'quvchining ruhiy holati til o'rganishda juda muhim ahamiyatga ega:

- Xavotir darajasi yuqori bo'lsa, nutq qilish qiyinlashadi:

U sahnaga chiqqanda qo'llari titray boshladi, yuragi tez ura boshladi.

- O'ziga ishonchsizlik xatolardan qo'rqishga olib keladi:

Gap tuzishni boshlaganda, Salida to'g'ri bo'lgan javobini ham aytishga ikkilanadi.

-Stress kognitiv jarayonlarni sekinlashtiradi:

Savollarni o'qiganda, ma'nosini tushunishi uzoqroq vaqt oladi, hatto oddiy gaplar ham murakkab tuyuladi.

Til o'rganish jarayonida eng keng tarqalgan muammo — “til tashvishi” (language anxiety):

Agar xato qilsamchi.

Talaffuzim to'g'ri chiqadimi?

3. MOTIVATSIYA VA EMOTSIONAL BARQARORLIKNING O'ZARO BOG'LIQLIGI

Ushbu ikki omil bir-biri bilan chambarchas bog'liq. Motivatsiya mustahkam bo'lsa, o'quvchi qiyin vaziyatlarda ham davom etishga tayyor bo'ladi va emotsional barqarorlikni saqlab qoladi.

4. EMOTSIONAL BARQARORLIKNI SAQLASHNING AMALIY USULLARI

- Ijobiy fikrlashni shakllantirish.
- Xatolarni rivojlanishning bir qismi sifatida qabul qilish.
- Kichik maqsadlar qo'yish va ularga erishib borish.
- Stressni kamaytiruvchi mashqlar.
- O'rganish jarayonini qiziqarli qilish.

5. MOTIVATSIYANI OSHIRISH STRATEGIYALARI

- Shaxsiy maqsadlar belgilash.
- O'rganilgan natijalarni qayd qilish.
- O'zini rag'batlantirish.
- Qiziqarli usullar bilan o'rganish.

XULOSA

Chet tilini samarali o'rganish uchun motivatsiya va emotsional barqarorlik birgalikda ishlashi zarur. Motivatsiya yo'l ko'rsatsa, emotsional barqarorlik barqarorlikni ta'minlaydi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Gardner, R.C. (1985). Social Psychology and Second Language Learning.
2. Krashen, S. (1982). Principles and Practice in Second Language Acquisition.
3. Dörnyei, Z. (2001). Motivational Strategies in the Language Classroom.
4. Brown, H.D. (2000). Principles of Language Learning and Teaching.
5. Oxford, R. (1990). Language Learning Strategies.